

RANCANG BANGUN JARINGAN *DISKLESS* *CLUSTER* UNTUK OPTIMALISASI KOMPUTER *LOW* *SPECIFICATION* BERBASIS *LINUX TERMINAL* *SERVER PROJECT (LTSP)*

Zul Uswa¹, Isnawaty^{*2}, LM. Fid Aksara³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
email : ¹Zul.uswa@gmail.com, ^{*2}isnawaty@uho.ac.id, ³fid.laode@uho.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan komputer-komputer yang telah tertinggal dalam hal spesifikasi kurang termanfaatkan dengan baik. Kebanyakan komputer tersebut mengalami kerusakan pada sistem operasi, memori, dan *hardisk*. Untuk mengatasi masalah ini dapat diimplementasikan desain sistem jaringan *diskless* menggunakan *Linux Terminal Server Project (LTSP)*. *Diskless* berarti hubungan antara *server* dan *client* dimana *client* tidak memerlukan *hardisk*, jadi untuk kegiatan dari *booting* sampai aplikasi yang digunakan, semua kegiatan diambil dari *hardisk server*. Kinerja jaringan *diskless* diukur dari penggunaan RAM *server* setiap *client* yang mengakses data pada *server*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem *diskless* dapat diimplementasikan ke komputer tanpa *hardisk* dan kinerja memori *server* saat menjalankan satu *client* relatif rendah namun ketika *client* nya ditambah maka penggunaan memori *server* juga ikut bertambah. Dengan demikian sebuah perangkat lunak tanpa *hardisk* berbasis *diskless* sangatlah cocok untuk komputer dengan spesifikasi rendah dengan mempertimbangkan performa serta proses yang digunakan.

Kata kunci; *Diskless, Linux Terminal Server Project (LTSP), Jaringan, Server.*

Abstract

The development of technology is very rapid, resulting in computers that have been left behind in terms of specifications are not properly utilized. Most of these computers suffer damage to the operating system, memory, and hard drive. To overcome this problem a diskless network system design can be implemented using the Linux Terminal Server Project (LTSP). Diskless means the relationship between the server and the client where the client does not need a hard drive, so for activities from booting to the application used, all activities are taken from the server hard drive. Diskless network performance is measured by the use of server RAM for each client accessing data on the server. The test results show that the diskless system can be implemented to a computer without a hard drive and server memory performance when running one client is relatively low but when the client is added the server memory usage also increases. Thus, a software without diskless-based hard drive is very suitable for computers with low specifications taking into account the performance and process used.

Keywords; *Diskless, Linux Terminal Server Project (LTSP), Jaringan, Server*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi kini mengalami kemajuan yang semakin pesat, dengan adanya perkembangan tersebut mengakibatkan komputer-komputer yang telah tertinggal dalam hal kapasitas memori, teknologi dan kecepatan *prosesor* kurang termanfaatkan dengan baik. Banyak *user* yang lebih memilih untuk mengganti komputer yang mereka miliki dengan komputer terbaru termasuk teknologi terbaru yang memiliki spesifikasi yang tinggi termasuk kapasitas memori yang besar dan memiliki *harddisk* yang besar pula untuk menampung data yang diperlukan.

Salah satu pendayagunaan komputer tersebut dapat diimplementasikan dengan menghubungkan komputer tersebut kedalam sebuah jaringan tanpa *harddisk* (*diskless*). Jaringan komputer *diskless* merupakan suatu jaringan komputer atau mesin yang dapat beroperasi tanpa adanya dukungan dari media penyimpanan (*storage* atau *disk*) lokal. Ini tidak berarti bahwa komputer tidak mempunyai media penyimpanan sama sekali, semua data disimpan terpusat pada satu *server* jaringan komputer *diskless* [1].

Oleh karena itu dengan pemanfaatan kembali komputer-komputer yang telah tertinggal kemajuan teknologi tersebut perlu dirancang bangun sebuah sistem jaringan yang menerapkan teknik penggabungan komputer kedalam sebuah jaringan komputer dengan menggunakan sistem operasi linux dengan program aplikasi *Linux Terminal Server Project* (LTSP). LTSP merupakan suatu teknologi yang memungkinkan pemaksimalan kinerja komputer server pada sebuah jaringan komputer dimana setiap klien melakukan *booting* pada *harddisk server*. Dengan teknologi ini kita bisa membangun sebuah jaringan komputer dengan memanfaatkan hanya satu komputer canggih sebagai *server* dan komputer lama sebagai kliennya [2].

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam memanfaatkan kembali komputer-komputer tersebut *server* yaitu dengan menggunakan sistem *Diskless*. *Diskless* berarti hubungan antara *server* dan *client* dimana *client* tidak memerlukan *harddisk*, jadi untuk kegiatan dari *booting* sampai aplikasi yang digunakan, semua kegiatan

diambil dari *harddisk server*. Kinerja jaringan *diskless* diukur dari penggunaan RAM *server* setiap *client* yang mengakses data pada *server* [3].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah bentuk telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta/menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan/mengirim layanan disebut *server*. Desain ini disebut dengan sistem *client-server*, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer [4].

2.2 Linux Terminal Server Project(LTSP)

LTSP (*Linux Terminal Server Project*) adalah aplikasi untuk membangun jaringan *thin-client* atau *diskless*. Client-server LTSP disebut *thin client* karena komputer client hanya digunakan untuk menjalankan sistem operasi minimal, sedangkan semua program aplikasi dijalankan di *server*. Jaringan LTSP juga disebut *diskless*, karena komputer client tidak bekerja dengan *harddisk* sendiri [2], [3].

LTSP pada intinya adalah satu set *script* yang memungkinkan kita menampilkan layar server di *client*, tentu saja di dalamnya jauh lebih kompleks, ada fasilitas *remote boot*, *remote file system*, *hardware auto detection*, *remote multimedia & output*, dan lain-lain. LTSP menyediakan suatu cara untuk menggunakan komputer kerja murah baik sebagai terminal yang berbasis grafis maupun yang berbasis teks pada server GNU/Linux. Dengan menggunakan LTSP kita dapat menggunakan *low end PC* dan membuang *harddisk*, *floppy*, dan *CD ROM* nya, dengan menambahkan LAN *card* yang dapat *diboot*.

2.3 Jaringan *Diskless*

Jaringan komputer *diskless* adalah suatu jaringan komputer atau mesin yang dapat beroperasi tanpa adanya dukungan media penyimpanan (*storage* atau *disk*) lokal. Ini tidak berarti bahwa mesin tidak mempunyai *disk* sama sekali. Semua data disimpan terpusat pada satu *server* jaringan komputer *diskless*. Jaringan komputer *diskless* memulai

operasi dengan memanggil *system file* dari *server* jaringan *diskless*, bukan dari *storage* lokal seperti yang biasa digunakan. Proses *diskless* akan membantu komputer *client* untuk dapat mengaktifkan sistem operasi tersebut dengan mengeksekusi *file operating system* di sisi komputer *server* [5].

2.4 Konsep Jaringan Diskless

Diskless node dapat diibaratkan seperti gabungan antara *client* dan *server* yang menggunakan penyimpanan data terpusat agar efisien, tetapi proses dilakukan tetap pada komputer *client*. [5]

2.4.1. PXE

PXE (Preboot Execution Environment) adalah sebuah metode untuk melakukan *boot* pada suatu komputer dengan menggunakan sebuah *network interface* pada komputer tersebut dari sebuah *server*.

2.4.2. DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol yang secara otomatis memberikan alokasi *IP address* kepada komputer pada satu jaringan.

2.4.3. TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*)

Trivial File Transfer Protocol merupakan sebuah protokol FTP yang disederhanakan untuk saling bertukar file antar komputer yang sama maupun berbeda jaringan. TFTP menggunakan port 69. TFTP dirancang khusus dengan ukuran kecil karena mudah diimplementasikan. TFTP bertugas untuk membaca dan menulis file atau mail yang berasal dari komputer *server* maupun file yang menuju ke komputer *server*.

2.5 Linux

Linux adalah suatu sistem operasi komputer bertipe Unix yang bersifat *open source*. Karena sifatnya *open source*, maka kode sumber *Linux* dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapapun [6].

Saat ini *Linux* adalah sistem *UNIX* yang sangat lengkap yang digunakan untuk jaringan, pengembangan software dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari dan sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial (misalnya *Windows 9.x/NT/2000/ME*). *Linux* mempunyai perkembangan yang sangat cepat dan hal ini dapat dimungkinkan karena *Linux* dikembangkan oleh beragam kelompok orang.

Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman serta geografis

Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi (sering disebut distro). Distro adalah bundel dari kernel *Linux*, beserta sistem dasar *linux*, program instalasi, tools basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Ada banyak sekali distro *Linux*, diantaranya : *Ubuntu*, *RedHat*, *Debian*, *Slackware*, *SuSE*, *Fedora*, *Kali Linux* dan lain-lain.

2.6 Security Policy Development Life Cycle (SPDLC)

Security Policy Development Life Cycle (SPDLC) adalah suatu pendekatan proses dalam komunikasi data yang menggambarkan siklus yang tiada awal dan akhirnya. Dalam membangun sebuah jaringan komputer mencakup lima tahap, yaitu *analysis*, *design*, *implementation*, *enforcement* dan *enhancement* [7].

2.7 Analisis Kebutuhan Hardware dan Software

1. Kebutuhan *Hardware Server* terdiri dari *Processor Intel Inside/i3*, Memori, (RAM) 2GB, *Hardisk* 320 GB.
2. Kebutuhan *Hardware Client* (5 unit) terdiri dari *Processor Intel Inside*, memori (RAM) 2GB.
3. Kebutuhan *Software* terdiri dari *Linux Terminal Server Project (LTSP)*, Sistem Operasi *Linux Ubuntu* 16.04, Sistem Operasi *Kali Linux*, Sistem Operasi *Ubuntu Mate*, Sistem Operasi *Zorin Linux*, Sistem Operasi *Handy Linux*.
4. Kebutuhan Perangkat Jaringan terdiri dari *Switch/Hub (TP-LINK 10-100 Mbps 5-8 Port)*, Kabel UTP, RJ45 Cat 5.

2.8 Analisis Sistem yang Diajukan

Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan kinerja komputer dengan spesifikasi rendah sehingga dapat meningkatkan kinerja dari komputer tersebut. Sistem ini merupakan sistem jaringan *client-server* dimana user memiliki hak penuh untuk mengelola komputer *client* maupun komputer *server*.

Berikut alur kerja dari sistem yang diajukan:

1. Sistem *Diskless* ini berbasis *Linux*

Terminal Server Protocol (LTSP) dimana seluruh kegiatan berpusat pada *server*.

2. Sistem memberikan *IP* kepada *client* yang mengakses data *server diskless* melalui jaringan *Local Area Network (LAN)*.
3. *Klient* menerima *IP* dari *server diskless*, kemudian melakukan *booting* sesuai dengan OS yang dipilih.

2.9 Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem merupakan penjelasan umum dari proses sistem yang akan dibangun. Berdasarkan gambar 1, kerja sistem dimulai dari *server diskless* aktif, setelah server aktif maka *client* akan mencari *DHCP server*. Setelah menerima *DHCP server*, *client* melakukan proses pembacaan file *TFTP* dilanjutkan dengan menjalankan *DHCP client*. Proses selanjutnya adalah *client* membaca file *iso* yang terdiri dari file *initrd* dan *vmlinux* pada OS yang disediakan *server*.

Gambar 1. Gambaran Umum Sistem

2.10 Rancangan Pengujian Sistem

Rancangan usulan *topologi* untuk pengujian sistem ditunjukkan oleh Gambar 2.

Gambar 2. Topologi Pengujian

Topologi yang akan digunakan pada perancangan sistem ini adalah *topologi star*, dimana dalam *topologi* tersebut ada *PC (Personal Computer)* yang akan berperan sebagai *server* untuk mengirimkan paket-paket diskless melalui jaringan *LAN*, *Hub/Switch* yang berperan sebagai penghubung, *client 1 - 5* berperan sebagai *host* untuk mengakses *server*, kemudian *server* sebagai *PC (Personal Computer)*. Pemilihan *topologi star* ditujukan karena transmisinya bersifat tertutup dan setiap *client* mempunyai kabel tersendiri untuk langsung berhubungan dengan file *server* sehingga apabila salah satu *client* mengalami kegagalan, maka *client* yang lain tetap bisa berkomunikasi dengan *server*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konfigurasi Server Diskless

Sebelum menerapkan *Diskless Server*, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat *diskless server* itu sendiri. Dimana pada penelitian ini, *diskless server* dibangun menggunakan *Linux Ubuntu*. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Langkah pertama, menjalankan perintah *update* untuk memperbaharui repositori *linux* dengan perintah '*sudo apt-get update*'. Setelah *update* selesai, dilanjutkan dengan menginstall paket *LTSP*.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get sudo apt-get install ltsp-
server-standalone openssh-server
```


Gambar 3. Install LTSP Server

2. Mengatur file *dnsmasq.conf* (perintah : `gedit /etc/dnsmasq.conf`) dimana isi file *dnsmasq* untuk mengatur pemberian IP dinamis ke *client* ketika terhubung
3. Mengatur batasan IP yang dapat diterima oleh *server*
4. Mengatur IP *address server*
5. Mengatur DNS *server*
6. Mengatur NTP *server*
7. Membuat PXE *boot*
8. Mengaktifkan TFTP *server*

3.2. Konfigurasi *Booting Diskless*

Untuk mengkonfigurasi *booting diskless* yang akan diakses oleh *client* nanti, hal yang dibutuhkan adalah menentukan *file default* untuk menu *boot diskless* dengan memasukkan perintah :

```
gedit
/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

Kemudian mengisi file *default* untuk menu *booting diskless* yang nantinya akan diakses oleh *client*.

Gambar 4. *Booting default client*

3.3. Implementasi dan Pengujian

Pengujian sistem yang dilakukan pada sistem jaringan *diskless* ini adalah pengujian berhasil tidaknya *booting* yang dilakukan oleh beberapa *client*, pengujian waktu yang diperlukan untuk *booting* dan pengujian menganalisa pemakaian *Random Access Memory (RAM)* yang digunakan *client* saat mengakses data dari *server* jaringan *diskless*.

1. Pengujian *Booting*

- a. Pengujian *Booting* OS yang sama

Tabel 1. Pengujian *booting* dengan OS yang sama

Jumlah Komputer ON	Status
1	Berhasil
2	Berhasil
3	Berhasil
4	Berhasil
5	Berhasil

- b. Pengujian *Booting* OS yang Berbeda

Tabel 2. Pengujian *booting* dengan OS yang berbeda

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Status
1	Kali Linux	Berhasil
2	Ubuntu 16.06	Berhasil
3	Zorin	Berhasil
4	Ubuntu Mate	Berhasil
5	Handy Linux	Berhasil

2. Pengujian Waktu *Booting*

Pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian waktu *booting* dengan OS yang sama, seperti pada Tabel 3, dan pengujian waktu *booting* dengan OS yang berbeda, seperti pada Tabel 4

Tabel 3. Pengujian waktu *booting* dengan OS yang sama

Jumlah komputer ON	Spesifikasi		Waktu
	Prosesor	RAM	
1	Intel Inside	2 GB	3 menit 31 detik
2	Intel Inside	2 GB	3 menit 32 detik
3	Intel Inside	2 GB	3 menit 32 detik
4	Intel Inside	2 GB	3 menit 31 detik
5	Intel Inside	2 GB	3 menit 32 detik

- a. Pengujian waktu *booting* dengan OS yang berbeda

Tabel 4. Pengujian waktu *booting* dengan OS yang berbeda

Jumlah Komputer ON	OS	Spesifikasi Komputer		Waktu
		Prosesor	RAM	
1	Kali linux	Intel Inside	2 GB	3menit 1 detik
2	Ubuntu 16.04	Intel Inside	2 GB	3menit 28detik
3	Zorin	Intel Inside	2 GB	3menit 32detik

4	Ubuntu Mate	Intel Inside	2 GB	3menit 39detik
5	Handy Linux	Intel Inside	2 GB	3menit 28detik

3. Pengujian Pemakaian *Random Access Memori (RAM)* Saat *Client* Melakukan *Booting*

Pengujian pemakaian RAM juga dilakukan dengan melakukan pengujian saat booting dengan OS yang sama, seperti pada Tabel 5, dan pengujian saat *booting* dengan OS yang berbeda, seperti pada Tabel 6.

Tabel 5. Pemakaian RAM saat *booting* dengan OS yang sama

Jumlah Komputer ON	RAM <i>server free</i> sebelum <i>client booting</i> (MB)	RAM <i>server free</i> sesudah <i>client booting</i> (MB)
1	546	162
2	162	113
3	113	106
4	106	86
5	86	84

Tabel 6. Pemakaian RAM saat *booting* dengan OS yang berbeda

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi yang digunakan	RAM <i>server free</i> sebelum <i>client booting</i> (MB)	RAM <i>server free</i> sesudah <i>client booting</i> (MB)
1	Kali Linux	546	258
2	Kali, Ubuntu 16.04	258	78
3	Kali, Ubuntu 16.04, Zorin	78	75
4	Kali, Ubuntu 16.04, Zorin, Ubuntu Mate	75	74
5	Kali, Ubuntu 16.04, Zorin, Ubuntu Mate, Handy Linux	74	69

4. Pengujian Pemakaian *Random Access Memori (RAM)* Saat *Client* Menggunakan Aplikasi.

Pengujian pemakaian *Random Access Memori (RAM)* dilakukan saat menggunakan *Libre Office* dan saat menggunakan *Libre Office Calc*. Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan pada Table 7 dan Tabel 8

Tabel 7. Pemakaian RAM saat menggunakan aplikasi (*Libre Office*)

Jumlah Komputer ON	Aplikasi yang digunakan	RAM <i>server free</i> sebelum <i>client booting</i> (MB)	RAM <i>server free</i> sesudah <i>client booting</i> (MB)
1	<i>Libre Office</i>	546	91
2	<i>Libre Office</i>	91	87
3	<i>Libre Office</i>	87	85
4	<i>Libre Office</i>	85	75
5	<i>Libre Office</i>	75	70

Tabel 8. Pemakaian RAM saat menggunakan aplikasi (*Libre Office Calc*)

Jumlah Komputer ON	Aplikasi yang digunakan	RAM <i>server free</i> sebelum <i>client booting</i> (MB)	RAM <i>server free</i> sesudah <i>client booting</i> (MB)
1	<i>Libre Office Calc</i>	546	82
2	<i>Libre Office Calc</i>	82	81
3	<i>Libre Office Calc</i>	81	78
4	<i>Libre Office Calc</i>	78	64
5	<i>Libre Office Calc</i>	64	62

5. Pengujian Pemakaian *Random Access Memori (RAM)* Saat *Client* Membuka file berupa Video dan Musik

Pengujian pemakaian RAM saat melakukan *streaming* media berupa *file* video dilakukan pada lima sistem operasi yang berbeda, yaitu pada Ubuntu 16.04, *Kali Linux*, *Ubuntu Mate*, *Zorin Linux* dan *Handy Linux*. Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan pada Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, da Tabel 13.

Tabel 9. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* video pada Ubuntu 16.04

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	ubuntu 16.04	1472
2	ubuntu 16.04	1482
3	ubuntu 16.04	1506
4	ubuntu 16.04	1514
5	ubuntu 16.04	1526

Tabel 10. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* video pada Kali Linux

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Kali Linux	1482
2	Kali Linux	1501
3	Kali Linux	1518
4	Kali Linux	1534
5	Kali Linux	1543

Tabel 11. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* video pada Ubuntu Mate

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Ubuntu Mate	1470
2	Ubuntu Mate	1481
3	Ubuntu Mate	1494
4	Ubuntu Mate	1500
5	Ubuntu Mate	1508

Tabel 12. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* video pada Zorin Linux

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Zorin Linux	1484
2	Zorin Linux	1504
3	Zorin Linux	1516
4	Zorin Linux	1525
5	Zorin Linux	1534

Tabel 13. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* video pada Handy Linux

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Handy Linux	1477
2	Handy Linux	1485
3	Handy Linux	1506
4	Handy Linux	1517
5	Handy Linux	1528

Gambar 5. Penggunaan RAM dari 5 *client* menggunakan 5 OS saat menjalankan file video

Pengujian pemakaian RAM juga dilakukan saat melakukan *streaming* media berupa *file* MP3 pada lima sistem operasi yang berbeda, yaitu pada Ubuntu 16.04, Kali Linux, Ubuntu Mate, Zorin Linux dan Handy Linux. Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan pada Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16, Tabel 17, dan Tabel 18.

Tabel 14. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* MP3 pada Ubuntu 16.04

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	ubuntu 16.04	1460
2	ubuntu 16.04	1471
3	ubuntu 16.04	1485
4	ubuntu 16.04	1490
5	ubuntu 16.04	1498

Tabel 15. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* MP3 pada Kali Linux

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Kali Linux	1472
2	Kali Linux	1491
3	Kali Linux	1508
4	Kali Linux	1523
5	Kali Linux	1534

Tabel 16. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* MP3 pada Ubuntu Mate

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Ubuntu Mate	1462
2	Ubuntu Mate	1472
3	Ubuntu Mate	1496
4	Ubuntu Mate	1505
5	Ubuntu Mate	1514

Tabel 17. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* MP3 pada Zorin Linux

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Zorin Linux	1474
2	Zorin Linux	1494
3	Zorin Linux	1506
4	Zorin Linux	1515
5	Zorin Linux	1524

Tabel 18. Pengujian saat *streaming* media berupa *file* MP3 pada Handy Linux

Jumlah Komputer ON	Sistem Operasi	Penggunaan RAM (MB)
1	Handy Linux	1467
2	Handy Linux	1479
3	Handy Linux	1496
4	Handy Linux	1508
5	Handy Linux	1519

Gambar 6. Penggunaan RAM dari 5 client menggunakan 5 OS saat menjalankan file MP3

4. KESIMPULAN

1. Implementasi jaringan *diskless client server LTSP Linux Ubuntu 16.0.4* berjalan dengan baik. Proses instalasi, konfigurasi berfungsi dengan baik dan berhasil membangun jaringan *diskless* dan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pengujian pengujian performa RAM (*Random Acces Memory*).
2. Berdasarkan hasil penelitian sistem tersebut dapat membuktikan bahwa implementasi atau penggunaan Sistem *Diskless* dapat mengoptimalkan kembali komputer-komputer yang mempunyai spesifikasi rendah atau sudah tidak terpakai (sudah tidak ada lagi media penyimpanan).
3. Sistem *diskless* yang menggunakan sistem operasi linux *Ubuntu Mate* lebih rendah penggunaan RAM dibandingkan dengan sistem operasi linux *Ubuntu 16.04*, *Kali linux*, *Linux Zorin* dan *Handly Linux*.
4. Besarnya penggunaan RAM (*Random Acces Memory*) pada sistem *diskless LTSP Linux* tergantung dari banyaknya *client* yang mengakses server *diskless*. Banyaknya jumlah *client* pada jaringan *diskless* akan menambah beban server *diskless*, hal ini terjadi karena semakin banyak *client* aktif maka semakin banyak aktifitas yang terjadi.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini yaitu perlu adanya pengembangan sistem yang menyertakan adanya manajemen *client* pada *server diskless* dan Perlu adanya penelitian tentang keamanan dari sistem jaringan *diskless cluster* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardian, Ferry. *Perancangan Jaringan Komputer Diskless Berbasis Windows – Linux Terminal Server Project (WLTS) Pada Sistem Operasi Windows XP Professional dan Ubuntu 9.04*. Bandung: Intitut Teknologi Telkom, 2011.
- [2] Fajariyadi, Rully. *.Perancangan Jaringan Diskless Berbasis LTSP(Linux Terminal Server Project) Dengan Metode Wireless Bridge*, 2015.
- [3] Harsabat, Kuku, *Rancangan Bangun Jaringan Komputer Diskless Berbasis LTSP Dengan Sistem Operasi Linux Ubuntu 14.04 LTS Di Laboratorium Teknik Elektro UNNES*, 2015.
- [4] Irawan, *Jaringan Komputer untuk Orang Awam*. Palembang: Maxikom, 2013.
- [5] O. W. Purbo, *Workshop Onno : Panduan Mudah Merakit Dan Menginstall Server Linux*. Jakarta: Andi Publisher, 2008.Sofana, *Membangun Jaringan Diskless Universal dengan PXES.:* Andi, 2005.
- [6] Megawati, *Mengenal Linux Lebih Mendalam*. Semarang: Informatika, 2012.
- [7] L. A. Wahsheh and J. A. Foss, "Security Policy Development : Towards a Life-Cycle and Logic-Based Verification Model," *Am. J. Appl. Sci.*, Vol. 5, No. 9, pp. 1117–1126, 2008.